
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 347.191.43

DOI 10.5281/zenodo.15224505

Научная статья

КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

COMPETENCE OF THE SOLE EXECUTIVE BODY OF A LEGAL ENTITY

МОСЬКИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА,
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет».

MOSKINA MARINA NIKOLAYEVNA,
FSAEU of HE «Far Eastern Federal University».

В настоящей статье рассматривается компетенция единоличного исполнительного органа как элемент его правового статуса, делается вывод о том, что единоличный исполнительный орган выступает и как волеизъявляющий, и как волеобразующий орган, обладающий остаточной компетенцией и действующий постоянно. Проводится разграничение внутренних и внешних полномочий единоличного исполнительного органа. Раскрывается проблема передачи полномочий единоличного исполнительного органа третьим лицам, делается вывод о необходимости руководителю организации действовать разумно и добросовестно, сочетая исполнение воли коллегиальных органов и реализацию решений, принимаемых самостоятельно.

This article examines the competence of the sole executive body as an element of its legal status, and concludes that the sole executive body acts both as a volitional and volitional body with residual competence and permanent operation. A distinction is made between the internal and external powers of the sole executive body. The problem of transferring the powers of the sole executive body to third parties is revealed, and it is concluded that the head of the organization must act reasonably and in good faith, combining the fulfillment of the will of collegial bodies and the implementation of decisions taken independently.

Ключевые слова: *единоличный исполнительный орган, компетенция, полномочия, добросовестность, разумность.*

Key words: *sole executive body, competence, authority, integrity, reasonableness.*

Сложно переоценить значимость для юридического лица качественного и эффективно-го управления финансово-хозяйственной деятельностью. В современном мире скорость принятия решений и масштабы хозяйственных операций значительно возросли, в таких условиях неправильно организованная деятельность исполнительных органов юридического лица может нанести ему серьезный ущерб. В связи с этим можно отметить повышенный интерес в научной литературе к вопросам правового статуса единоличного исполнительного органа (далее также – ЕИО) юридического лица, однако комплексных исследований

на данную тему довольно мало. Одним из важнейших элементов правового статуса единоличного исполнительного органа, требующих изучения, выступает компетенция и полномочия ЕИО. Под компетенцией понимается круг вопросов, доступных для решения, совокупность полномочий единоличного исполнительного органа [1, с. 17], то есть способов осуществления компетенции, перечень прав и обязанностей ЕИО по принятию решений, по обеспечению выполнения поставленных задач и выполнению действий, направленных на функционирование юридического лица.

Единоличный исполнительный орган является лицом, которое действует от имени организации без доверенности, представляет ее интересы, совершает сделки, осуществляет руководство текущей деятельностью общества, другими словами ЕИО выступает волеизъявляющим органом общества, его руководителем. Однако, стоит признать, что характеристика ЕИО только в качестве волеизъявляющего органа носит условный характер, так как в рамках своей компетенции ЕИО имеет возможность самостоятельно формировать волю коммерческой организации, например, касательно сделок, которые заключаются при осуществлении обычной коммерческой деятельности и не требуют особой процедуры одобрения и согласования. Поэтому можно установить, что ЕИО обладает смешанной функцией, т.е. является волеизъявляющим и по отдельным вопросам – волеобразующим органом.

Исходя из положений абз. 3 п. 3 ст. 65.3 Гражданского кодекса РФ, пп. 4 п. 3 ст. 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, п. 2 ст. 69 Закона об акционерных обществах, можно сделать вывод, что в отношении единоличного исполнительного органа установлен принцип остаточной компетенции, то есть руководитель вправе осуществлять любые полномочия в рамках текущей деятельности общества, за исключением тех, которые отнесены к компетенции общего собрания участников, коллегиального органа управления и коллегиального исполнительного органа. Стоит отметить, что полномочия ЕИО могут быть ограничены не только уставом, но и, исходя из положений ст. 174 Гражданского кодекса РФ, внутренними документами юридического лица.

В связи с тем, что в компетенцию ЕИО входит осуществление текущей деятельности компании, данный орган отличается постоянной деятельностью [4, с. 29], необходимостью принятия ежедневных управленческих решений как во внешней, так и во внутренней сферах деятельности юридического лица, директор должен руководствоваться стандартами и правилами поведения, установленными в корпорации, придерживаться корпоративной культуры.

Компетенция единоличного исполнительного органа, как и иных органов юридического лица, в силу абз. 2 п. 1 ст. 53, п. 3 ст. 89, п. 3 ст. 98 Гражданского кодекса РФ, п. 2 ст. 12 Закона об ООО и п. 3 ст. 11 Закона об АО должна быть закреплена в уставе общества. Представляется, что наиболее полно и развернуто следует раскрыть в уставе круг полномочий единоличного исполнительного органа в отношении третьих лиц, а положения о взаимодействии с иными органами общества можно закрепить и в иных внутренних документах юридического лица.

Условно полномочия единоличного исполнительного органа можно разделить на внутренние и внешние. К внутренним полномочиям, как правило, относят формирование штата сотрудников, утверждение штатного расписания, внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, иных локальных актов, создание и подписание приказов [7, с. 169], и в целом – поддержание организационного единства внутри компании, взаимодействие с органами юридического лица, ЕИО представляет годовые отчеты, информирует о текущей финансово-хозяйственной деятельности коллегиальный орган управления, выполняет решения и поручения вышестоящих органов корпорации и в целом реализует принципы корпоративного управления. Немаловажной группой полномочий ЕИО выступают полномочия в сфере корпоративных правоотношений, а именно по созыву и проведению общих собраний участников общества, учету вкладов участников, приобретению обществом долей в уставном ка-

питале, предоставлению обществом информации участникам (акционерам) о деятельности корпорации, проведению процедуры реализации участниками преимущественного права покупки долей (акцией), проведению реорганизации и многому другому.

Внешняя деятельность ЕИО направлена на обеспечение участия компании в гражданском обороте для достижения целей, в первую очередь – получения прибыли, и обычно ЕИО наделяется в данной сфере следующими полномочиями: открытие счетов юридического лица в банках, проведение переговоров, заключение гражданско-правовых сделок, защита интересов юридического лица в судебном и внесудебном порядках, представление налоговой, бухгалтерской и иной отчетности [8, с. 14-15]. Таким образом, единоличный исполнительный орган помимо полномочий в гражданско-правовой, корпоративной сфере, обладает полномочиями в трудовой, административной, процессуальной сферах.

П. 3.1 ст. 40 Закона об ООО и абз. 4 п. 2 ст. 69 Закона об АО предусмотрена возможность ограничения компетенции единоличного исполнительного органа, а именно в уставе участники общества вправе установить необходимость получения согласия совета директоров (наблюдательного совета) общества или общего собрания на совершение определенных сделок. На практике юридические лица также предусматривают обязательное получение согласия от коллегиального исполнительного органа – правления общества. В пп. 307 п. 7.2.2. Кодекса корпоративного управления рекомендуется уставом общества отнести к компетенции совета директоров согласование совершения сделок, которые законодателем не отнесены к крупным, но которые имеют существенное значение для общества.

Следует отметить, что при нарушении единоличным исполнительным органом установленного уставом порядка получения согласия на совершение сделки, такая сделка может быть признана недействительной по п. 1 ст. 174 Гражданского кодекса РФ, т.е. в связи с нарушением условий осуществления полномочия. Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в п. 19 постановления от 26.06.2018 №27 положения уставов хозяйственных обществ, распространяющие порядок одобрения крупных сделок на иные виды сделок, следует рассматривать как способ установления необходимости получения согласия на совершение определенных сделок и при рассмотрении споров о признании недействительными таких сделок в связи с нарушением порядка их совершения судам следует руководствоваться п. 1 ст. 174 ГК РФ. Для признания таких сделок недействительными кроме факта нарушения ЕИО установленных ограничений необходимо доказать, что контрагент по сделке знал или должен был знать об этих ограничениях. Однако на практике практически невозможно доказать знание другой стороной сделки о неполучении директором соответствующего одобрения [6, с. 75], поэтому рассчитывать на успешное оспаривание в большинстве случаев не приходится.

При осуществлении своих полномочий единоличный исполнительный орган в соответствии с п. 3 ст. 53 Гражданского кодекса РФ должен действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно, подобные обязанности в науке именуют фидуциарными [5, с. 54]. Фидуциарные обязанности необходимы для предотвращения злоупотреблений со стороны руководителя и дисциплинирования органов управления. Помимо добросовестности и разумности к фидуциарным обязанностям относят заботливость, должную осмотрительность и лояльность.

Заслуживает внимание вопрос о возможности передачи единоличным исполнительным органом своих полномочий третьим лицам. Законодательством соответствующих запретов не установлено, например пп. 3 п. 3 ст. 40 Закона об ООО закреплено право ЕИО выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе с правом передоверия, уставом можно регламентировать порядок передачи полномочий, в том числе их объем. Передача части полномочий ЕИО по доверенности или по приказу является вполне допустимой и соответствующей сущности управленческих отношений, ЕИО вправе передать свои

полномочия как одному лицу, так и нескольким лицам одновременно. Ряд правомочий не может быть передан по доверенности, например, право быть заявителем при внесении изменений в ЕГРЮЛ, право принимать решение о созыве общего собрания участников ООО [3, с. 3].

Судебная практика исходит из того, что выдача директором генеральной доверенности, т.е. с полным объемом прав ЕИО, третьему лицу, не обусловленная характером и масштабом хозяйственной деятельности общества, не может считаться разумным действием и признается не соответствующей обычной деловой практике. Арбитражный суд Дальневосточного округа в постановлении от 18.06.2020 N Ф03-1142/2020 по делу № А04-3337/2017 справедливо указывает, что «при отсутствии объективных обстоятельств, свидетельствующих о разумной возможности делегирования своих полномочий, директор должен доказать, что его действия по передаче своих полномочий другому лицу были добросовестными и разумными. Разумный руководитель в рамках стандартной управленческой практики должен прилагать максимальные усилия для достижения качественного результата выполняемых возглавляемым им юридическим лицом работ, оказываемых услуг и при наличии доказательств неправомерных действий работников общества принимать меры по их устранению».

Нельзя не согласиться с позициями судов о том, что единоличный исполнительный орган, передавая свои полномочия иным лицам, должен действовать разумно с учетом характера и масштабов деятельности юридического лица. Назначение единоличного исполнительного органа, как упоминалось ранее, находится в компетенции общего собрания, поэтому передача полного объема полномочий директором постороннему лицу «явно противоречит сущности института единоличного исполнительного органа в корпорации и по меньшей мере нарушает баланс интересов в обществе, а в худшем случае будет прямо обслуживать интересы конкретных лиц» [2, с. 20].

При этом стоит упомянуть, что судами общеизвестным обычаем признается передача полномочий директора иному лицу по приказу, если такая передача носит временный характер, например, на период отпуска или командировки единоличного исполнительного органа и уставом такая передача не запрещена (См. напр.: Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 28.09.2015 N Ф03-3854/2015 по делу 3 А51-34095/2014). Представляется, что в данном случае возможна передача только организационных полномочий, т.е. выполнение обязанностей в трудовых отношениях, по сдаче бухгалтерских и налоговых отчетов, иных обязанностей по организации работы в целях недопущения прекращения деятельности организации и т.п., без передачи управленческих, корпоративных функций. Подобный подход находит подтверждение в Определении Верховного Суда РФ от 28.09.2021 N 310-ЭС21-16754 по делу № А35-6102/2020, в котором отражено, что выдача доверенности, наделяющей поверенного управленческими функциями является сделкой, совершенной с нарушением требований корпоративного законодательства, прав и законных интересов акционеров, а также является ничтожной по ст. 10 и п. 2 ст. 168 Гражданского кодекса РФ.

Таким образом, единоличный исполнительный орган обладает остаточной компетенцией, является постоянно действующим органом, который действует от имени организации без доверенности, представляет ее интересы, совершает сделки и осуществляет руководство текущей деятельностью компании, при этом сочетая в себе как исполнение воли коллегиальных органов, так и реализацию решений, принимаемых самостоятельно. Единоличный исполнительный орган обязан действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иброгимов Д., Кот М.К. Руководитель организации как субъект корпоративных отноше-

ний // Актуальные проблемы правоведения. 2021. № 2(70). С. 16-22.

2. Илюшина М.Н. Проблема передачи полномочий единоличного исполнительного органа в обществах с ограниченной ответственностью // Нотариальный вестник. 2022. № 7. С. 16-23.

3. Корсик К.А. К вопросу о содержании доверенности о передаче полномочий единоличного исполнительного органа в хозяйственных обществах: позиции законодательства и судебной практики // Нотариальный вестник. 2022. № 9. С. 2-4.

4. Косякин И.А. Место единоличного исполнительного органа в системе органов управления акционерного общества // Право и экономика. 2021. № 8. С. 27-32.

5. Макеева А.А. Поиск баланса в регулировании ответственности единоличного исполнительного органа // Право и Бизнес. 2020. № 4. С. 52-60.

6. Мамагеишвили В.З. К проблеме обеспечения знаний участников оборота об ограничениях полномочий директоров // Вестник экономического правосудия. 2021. № 7. С. 66-86.

7. Шевченко В.Е. Единоличный исполнительный орган общества, особенности и полномочия // Актуальные научные исследования в современном мире. 2020. № 7-6(63). С. 166-171.

8. Шиткина И.С. Исполнительные органы хозяйственного общества. М.: Статут, 2022. 316 с.

Поступила в редакцию: 12.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Моськина М.Н., 2025.